

ҚОНУНГА ҲУРМАТ – ХИТОЙ МИЛЛИЙ ҒОЯСИ

М.П.Юнусова

докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7560265>

Аннотация: Ушбу тезисда маҳалла оила ва маҳалла даражасида қонунга ҳурмат шакллангани, бу ғоя камбағалликни қисқартиришда муҳи роль ўйнагани ёритиб берилган.

Калит сўзлар: қонун, ҳурмат, маҳалла, ғоя, камбағаллик.

Қонунга ҳурмат ғоясининг оилавий фазилатларнинг энг намуналисиде сифатида белгилаш ва жамият аъзоларини шу йўлда сафарбар қилиш энг мақбул ишлардан биридир. Маълумки, ривожланаётган давлатлардаги энг катта муаммо – коррупция ва унинг кўринишларидан бири бўлган непотизмдир. Юқори минбарлардан ва оммавий ахборот воситаларидан янграйдиган баландпарвоз гапларга хилоф ўлароқ айрим раҳбарларнинг оила аъзолари давлат ва жамият манфаатларига жуда катта зарар етказди. Бу каби ҳолатлар оилада ахлоқий ва ҳуқуқий тарбиянинг ўрнига жиноятчилик ва непотизм ғоялари тарғиб қилинаётгани, бу орқали нафақат ўзбек халқининг, балки мана шу оиланинг келажаги ҳам барбод бўлаётганини кўриш мумкин. Демак, алоҳида дастур асосида оилаларда давлатчиликка ҳурмат, қонунларга қатъий риоя этиш ҳамда жамият ва давлат манфаатларини ажратиб билиш каби масалаларда ўз миллий ёндашувимизни ишлаб чиқиш ҳаётий заруриятга айланиб қолгани сўнгги вақтларда айниқса яққол намоён бўлмоқда.

Қунт билан ўқиш Хитойдаги оилавий сиёсатнинг энг муҳим йўналиши сифатида қаралмоқда. Ҳар бир ижобий ҳолатлар оиладан бошланиши керак деган қоидага амалга қилган ҳолда хитойликлар таълим сифатини ҳам оиладан бошлашга ҳаракат қилди ва аниқ натижаларга эришди. Маълумки, ўқувчиларни мактабга жалб этиш, олий таълимда ўқиш сифатини яхшилаш ва ниҳоят илм аҳлини инновацион ёндашувлар асосида натижа кўрсатиши бўйича тинимсиз ишлар амалга оширилади. Шу билан биргаликда бу борадаги ишларда маълум бир хато ва камчиликлар ҳам йўқ эмас. Бу борадаги тажрибанинг ўзига хослиги мактабда ўқиш сифатини яхшилаш оилада ота-онадан кутилади ва ижтимоий жараёнларда бу алоҳида эътиборга молик масала сифатида белгилаб қўйилган.

Хитойдаги оилавий сиёсатнинг ўзига хослиги хўжаликни асраб-авайлаш, уни ҳар томонлама кучайтириш учун масъулиятнинг айнан оила аъзоларининг ўзида эканини бот-бот такрорлаб турилишидир. Айрим

ҳолларда ижтимоий реестрга ёки “темир дафтар”га рўйхатга ёзилиш ва имтиёзлардан фойдаланиш учун пойга ўйналаётгани, яъни бу рўйхатларга тушишдан фахрланиш ҳолатлари ҳам кузатилади. Бу каби боқимандалик кайфияти ижтимоий ҳимоя қилишда жамоатчиликнинг ушбу жараёнлардан беҳабар экани, аҳоли орасида бу рўйхатлар ночорлик ва ёрдамга муҳтожликнинг энг сўнгги чораси сифатида талқин қилинмагани сабаб бўлса керак. Мисол учун, ижтимоий тармоқларда Тошкент шаҳрида яшовчи “темир дафтар”да турган аёл вафотидан кейин унинг фарзандига 10 минг доллар ва шунча миқдордаги тилла тақинчоқлар мерос қолдиргани ҳақида хабарлар пайдо бўлди[1]. Кузатишлар жараёнида ҳам аксарият маҳаллаларда боқимандалик кайфиятида, фақат моддий ёрдам ҳисобига кун кўрувчи инсонлар тоифаси шаклланишига гувоҳ бўлдик. Демак, оила хўжалигининг гуллаб-яшнаши учун авваламбор оила аъзолари масъулдир деган ғояни кенг тарғиб қилиш вақти келди. Қайд этиб ўтилган “Оқ китоб”да айтилганидек, “Тежамкорлик, яшил атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва гигиенага эътибор каби илмий, соғлом ва маданиятли турмуш тарзи камбағалларнинг янги мақсадига айланди. Қишлоқ цивилизациясининг янги даври ва қишлоқ цивилизациясининг янги услуби, маҳаллий кўнгилочар йўналишлар ва замонавий мода шаклланишида”[2].

“Ижтимоий одоб-ахлоқ қоидалари, қишлоқ тартиб-қоидалари, қишлоқ аҳолиси ўртасида ахлоқий масалалар бўйича келишувлар, тўй ва дафн маросимлари, эскирган ва номақбул одат ва одатларни янгилаш мақсадида кенгашлар тарғиб қилиниши”[3]. Ҳақиқатда ҳам маҳаллаларда камбағалликни келтириб чиқарувчи салбий одатлар талайгина. Ўзбек халқининг бой маънавий мероси билан бирга ижтимоий муносабатларда эскирган жамият аъзолари учун ҳар томонлама зарар келтираётган одатлар ҳам йўқ эмас. Масалан, Ўзбекистоннинг барча вилоятлари учун хос бўлган тўй ва дафн маросимлари ҳанузгача жуда катта оилавий маблағни сарфлашни талаб қиладиган маросимлар қаторида турибди. Мазкур масалалар бўйича давлатимиз раҳбари томонидан қатор вазифалар белгиланган бўлса-да, ўтган даврда сезиларли ўзгаришлар кузатилаётгани йўқ. “Фарзандлар камолини кўриш, соғ-саломат юришса, қандай бахт! Кичкинагина тўй, тўйнинг пулини болангизнинг ҳисобига ўтказиб қўйинг. Ўзлари тўй қилсин. 50 киши билан тўй қилишни Олмазор тумани бошланглар. Уларни ҳам дарди бор ўзи. Олмазор тумани тўй-маросимларни ўтказиш бўйича намунавий туман

бўлади шаҳарда. Сенат қарор қабул қилаётганда тўйни қандай ихчам ўтказишни шу туман мисолида кўрсатади. Маҳалла раиси чиқиб, чиройли табрик ва дуони қилиб ўтказади. Хавф-хатар бўлмайди у ерда. 505 та маҳаллада биттадан намунавий тўй бўлади»[4], — деган эди Шавкат Мирзиёев.

Миллий менталитетимиздаги мана шунақа маросимлар билан боғлиқ қусурларнинг бир қатор ижтимоий сабаблари бор.

Биринчидан, маҳаллада ижтимоий мақомни белгилашнинг янги йўллари ишлаб чиқилмаган. Масалан, Хитойда “Энг намунали оила” каби қатор танловлар ташкил қилинган бўлиб, ана шу жойдаги ўринларга интилиш ва бошқа жиҳатлар ижтимоий мақомга ижобий таъсир кўрсатади.

Иккинчидан, кунлаб ва ҳафталаб давом этадиган оилавий маросимлар иштирок этиш учун аксарият жамият аъзоларида вақт етарли. Давлат хизматчилари ҳам, тижорий ташкилот ходимлари ҳам бундай тадбирларда бажонудил қатнашади. Бу эса ижро интизоми ва ишлаб чиқариш самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади.

Учинчидан, эса овқатланиш маданияти билан боғлиқ қатор муаммолар сабаб аҳолининг маълум бир қисми вазн ошиш ва модда алмашинувининг бузилиши каби қатор қийинчиликлар билан курашмоқда ва бу каби ҳолатларга асосий сабаб оилавий маросимлардаги нотўғри овқатланишдир.

Умуман олиб қараганда, миллий анъаналарни буткул инкор этмаган ҳолда давлатнинг ташаббускорлиги ва жуда кучли мафкуравий ресурслар ҳисобига Хитой Халқ Республикасида юқоридаги каби ижобий ўзгаришларга эришилган.

Ўзбекистонда мана шу тажрибани қўллаш имкониятларини кўриб чиқсак. Биринчидан, маҳаллаларда камбағалликни қисқартириш бўйича дастурларда оила масаласига алоҳида урғу бериш зарур. Бунда оилалардаги ўзаро муносабатлар, иқтисодий ҳаёт, хўжаликни юритиш каби универсал хусусиятга эга муносабатларнинг намунали кўринишини ишлаб чиқиб турли воситалар орқали тарғиб қилиш ва жамоатчиликка етказиб бериш зарур. Масалан, оилада қандай қилиб соғлом овқатланишни ташкил қилиш ва шу орқали соғлом юриш мумкинлиги, оилани режалаштириш, жумладан, битта боланинг дунёга келиши ва вояга етиши учун сарфланадиган вақт ва маблағ хусусида батафсил маълумотларни етказиш каби ҳали қўл урилмаган мавзулар бўйича

тушунтириш ишларини ташкил қилиш ҳаётий заруратга айланиб бормоқда.

Иккинчидан, қонунга ҳурматни миллий ғоя даражасига кўтариш ва оиладан бошлаб ушбу қадриятларни шакллантириш бўйича дастур ишлаб чиқиш зарур.

Учинчидан, жамият аъзолари ўртасидаги боқимандалик кайфиятига барҳам бериш учун ёрдам кўрсатилаётган маҳалла фуқароларини тезроқ бу рўйхатни тарк этишга ундайдиган инструментларни ҳам ишлаб чиқиш зарур. Мисол учун, уларнинг рўйхатларининг очиқ ва ошкоралигини таъминлаш, маҳалла кенгашида бу рўйхатда турганларнинг ҳисоботини эшитиш ва ўз тажрибаларини бошқаларга етказишга имкон бериш каби воситаларни ишга солиш зарур. Энг асосийси эса, турли йўллар билан “темир дафтар”га кириб олган, лекин иқтисодий аҳволи яхши бўлганларни оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларда кўрсатиш орқали бу йўлнинг нотўғрилигини тушунтириш мақсадга мувофиқдир.

Тўртинчидан, оилавий маросимларни ўтказиш бўйича қонунчиликни такомиллаштириш, бунда “ҳашамат учун солиқ” тамойили асосида ушбу маросимни ўтказувчи ва тўй бизнеси соҳасидаги барча субъектларга солиқ ва мажбурий ундирувлар ҳажмини ошириш зарур. Бунда давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, “намунали тўй”ларни кўпайтириш, йирик давлат ва жамоат арбоблари, спорт ва санъат юлдузларини мана шундай ибратли жараёнга жалб қилиш мумкин.

Бешинчидан, маҳаллаларда “намунали оила” тамойили асосида танловлар ўтказиш ва ана ўша танлов ғолибларини турли йўллар билан рағбатлантириш чораларини кўриш мумкин. Бунда оиладаги ўзаро муносабатлар, уй хўжалигини юритиш, фарзанд тарбияси, уларнинг ўқиши ва ўзлаштириши каби масалаларни қамраб олган тизим ишлаб чиқилишини назарда тутиш керак бўлади.

Олтинчидан, “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонунни такомиллаштириш, жумладан, унда назорат объектлари бўлган давлат ташкилотларининг жавобгарлигини кучайтириш, маҳаллаларнинг назорат функциясини кўпайтириш ва нафақат ижро, балки қарор қабул қилиш жараёнида ҳам маҳалланинг аҳамиятини ошириш бўйича бир қатор ишларни амалга ошириш мумкин.

Умуман олиб қараганда, Хитой Халқ Республикасида камбағалликка қарши курашда маҳаллаларнинг ўрни юксак бўлди: “Маҳалла қўмиталари (камбағалликни қисқартиришда) янада яхши роль ўйнайди, кам

таъминланган аҳолининг ўз-ўзини бошқариши, ўзини ўзи тарбиялаши, ўз-ўзига хизмат кўрсатиши ва ўзини ўзи назорат қилишини таъминлаб берди”[5].

Адабиётлар:

1. <https://my.facebook.com/vodiy24.uz/videos/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D1%9E%D0%B9%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D1%91%D0%BB-10-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D1%9E%D0%BF%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81-%D2%9B%D0%BE/620215959529570/>
2. <https://www.gaozhaiedu.com/html/whitepaper/baipishushuangyu/2021/0408/4136.html>
3. <https://www.gaozhaiedu.com/html/whitepaper/baipishushuangyu/2021/0408/4136.html>
4. <https://asr.uz/43450/> - Мирзиёев: Ман-ман деган одамга битта савол – шу зўр тўй қилган одам ойлигига қила оладими?
5. <https://www.gaozhaiedu.com/html/whitepaper/baipishushuangyu/2021/0408/4136.html>
6. Asadovich, Muxamedov Asror. "PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF ISSUES OF SPIRITUAL PERFECTION IN THE WORK" KUTADGU BILIG". Thematics Journal of Social Sciences 8.2 (2022).
7. Egamberdiyev, Azizbek. "PHILOSOPHICAL ASPECTS OF YOUTH ACTIVITY." Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.: 91.